

Revista de Ciencias Sociales (RCS)
Vol. XXI, No. 2, Abril-Junio 2015, pp. 314-326
FCES - LUZ • ISSN 1315-9518

Noticias educativas y calidad informativa en Colombia¹

Said-Hung, Elias*
Fernández Fernández, José**
Arcila Calderón, Carlos***
Fernández Del Moral, Javier****

Resumen

El objetivo de este trabajo es analizar la calidad informativa de las noticias educativas en Colombia. La estrategia metodológica es de tipo cuali-cuantitativa, en la cual se llevó a cabo un focus group con periodistas especializados, para la elaboración de un índice de calidad informativa en temas educativos en Colombia (ICIECol) y su posterior aplicación sobre una muestra probabilística estratificada, compuesta de 280 noticias de carácter educativo publicadas en las principales prensas nacionales en Colombia durante entre junio de 2009 y 2010. Los resultados del índice propuesto exponen un nivel medio de desarrollo de la calidad informativa en las noticias educativas en Colombia, reconociendo aspectos como el uso equilibrado de fuentes, la contextualización, la vinculación con las imágenes y la no existencia de violencia. Finalmente, se contrastan estos resultados con los parámetros de otros trabajos y se sugiere mejorar temas como la identificación de fuentes y la claridad en la redacción y presentación de la información.

Palabras clave: Calidad informativa; noticias; educación; periodismo.

* Doctor en Tecnología, Estructura y Tratamiento de la Información por la Universidad Complutense de Madrid. Docente/investigador del Departamento de Comunicación Social y Periodismo, y Director del Observatorio de Educación de la Universidad del Norte en Barranquilla, Colombia. email: saide@uninorte.edu.

** Doctor en Tecnología, Estructura y Tratamiento de la Información por la Universidad Complutense de Madrid. Desde 2005 ejerce como miembro del cuerpo docente del Departamento de Comunicación I de la Universidad Rey Juan Carlos. email: Josegabriel.fernandez@urjc.es.

*** Comunicólogo, especialista en comunicación digital. Profesor de la Universidad del Rosario. email: carcila@gmail.com

**** Catedrático del Departamento de Periodismo II de la Universidad Complutense de Madrid. email: jfmoral@ccinf.ucm.es

Recibido: 2014-02-10 • Aceptado: 2015-02-27

Educational news and the informative quality in Colombia

Abstract

The aim of the present research is to analyze the informative quality of the educational news in Colombia. The methodological strategy is of the quali-quantitative type, in which a focus group including specialized journalists was carried out with the intention of elaborating an informative quality index on educational topics in Colombia (IQIECol) for its posterior application on a stratified probabilistic sample consistent of 280 educational news published in the main national journals in Colombia during June 2009 and 2010. The proposed index results show a medium development level in the informative quality of the educational news in Colombia, recognizing aspects such as the balanced use of fonts, the contextualization, the linkage to the images and the non existence of violence. Finally, these results are contrasted with other works parameters and it is suggested to improve themes like fonts identification and the clarity in redaction and information presentation.

Key Words: Informative quality; news; education; journalism.

Introducción

La calidad informativa es un tema que ha estado siempre en el centro de discusión en los estudios sobre medios y periodismo, entre otras razones, porque las dinámicas y rutinas propias de la profesión parecen ir en contra de la producción de una información de calidad, con profundidad, contextualizada, contrastada, bien escrita y presentada. Randall (1999) es contundente al reconocer que los ritos informativos y la presión del tiempo –con que se ejerce el oficio- son factores que inevitablemente pueden llevar a la imprecisión, la confusión y, finalmente, al error. Estas deficiencias se evidencian en gran parte de los estudios sobre tratamiento informativo en los medios². Lo anterior, sin embargo, no exime el hecho de que en la redacción de géneros informativos existen parámetros y guías conceptuales que permiten distinguir y clarificar la calidad en la información.

Si bien, los acercamientos en torno a la calidad informativa han sido siempre asumidos desde una perspectiva general, en el caso de la información sobre temas de educación, la responsabilidad de las redacciones se compromete con tópicos de altísima importancia para la sociedad, aún cuando en la mayor parte de los casos ellas no ocupen las cabeceras de los periódicos. Si consideramos que en países como Colombia existe una álgida y constante

discusión sobre esta materia³, es evidente la importancia que tiene una redacción de calidad para que los ciudadanos estén adecuadamente informados.

El objetivo de estudio en este artículo es analizar la calidad informativa de las noticias educativas en Colombia durante el año 2010, proponiendo un índice que atienda a los criterios de calidad presentes en la literatura científica y al aporte de un grupo de periodistas conocedores del contexto. La investigación se enmarca en el proyecto “Evaluación de la calidad informativa en el periodismo especializado en materia educativa en Colombia”, realizado desde la Universidad del Norte de Colombia, con el apoyo de la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad Rey Juan Carlos.

Los estudios clásicos sobre selección de información (Lewin, 1947) y sobre el establecimiento de agenda (McCombsy Shaw, 1972), dieron prioridad a las explicaciones relacionadas con la jerarquización informativa, esgrimiendo los criterios de valoración de los contenidos y la conexión de dichos valores con la tematización en los medios. La dificultad para definir la calidad informativa ha venido dada, primero, por la ambigüedad o utopía que puede representar este concepto y, segundo, por los obstáculos para su implementación. Dentro de este contexto han surgido, en cualquier caso, consideraciones tanto generales como específicas en torno a la calidad informativa, e

incluso modelos propios como el de Alessandri *et al.*, (2001) para realizar mediciones métricas, o propuestas como la de Gómez (2005) para evaluar este concepto en Internet.

La calidad informativa está referida a un conjunto de parámetros vinculados tanto a la *forma* en que es presentado el producto como al *contenido* mismo del texto. Estos parámetros están frecuentemente referidos al uso y manejo de las fuentes, la contextualización, la densidad, la profundización, la relevancia, la comprensibilidad y el enfoque; todos ellos en función de un compromiso tácito con el lector, a quien debe garantizársele el cumplimiento del mayor número de criterios para que éste se sienta *adecuadamente* informado. En este sentido, es posible afirmar que existen grados de calidad informativa que permiten medir y clasificar el contenido periodístico.

Alessandri *et al.*, (2001) consideran que la calidad informativa debe ser entendida como la capacidad que tienen los que ejercen la profesión periodística, al momento de entregar y procesar información, sin generar distorsión de las realidades abordadas en ellas. La operacionalización de este concepto (concretado en el Modelo de Valor Agregado Periodístico-VAP-) y puesto a prueba por Gutiérrez (2006), De la Torre y Téramo (2005) y Puente (2003) permite acercarse a indicadores derivados de la observación y la evaluación de la presencia de variables atribuidas a los momentos de la selección y la creación de la información. Así, se aprecia como el tema de la calidad no es un tópico exclusivo del momento de la redacción, sino que comienza cuando se busca y jerarquiza la información, lo que complejiza la recogida misma de los datos y el manejo de las fuentes.

Se observa como en el modelo el concepto de *calidad informativa* intervienen varios procesos de la rutina periodística, por lo que es un eje transversal de la misma, lo que hace que en muchas ocasiones se termine equiparando al de *calidad periodística*, para referirse a los indicadores de calidad de la profesión. En este artículo se entiende que *calidad informativa* es la denominación más adecuada y funcional para vincular las prácticas con los productos periodísticos, y proporciona un sólido marco de

interpretación para comprender e implementar modelos periodísticos adecuados para satisfacer los requerimientos del público. En este punto, se coincide con lo expuesto por Pellegrini (1999) en relación a que la calidad informativa es el resultado de la coherencia entre dichos requerimientos y la oferta de los medios.

Y es que la dificultad del concepto de calidad informativa aumenta cuando hay que operacionalizarlo y medirlo, ya que en el buen periodismo (y sus características de precisión, objetividad, imparcialidad, entre otras) impera cierta visión utópica sobre el *deber ser* de la profesión. Medir la calidad representa entonces estandarizar las prácticas y unificar criterios que algunas veces no están tan claros. Como lo explica el mismo equipo coordinado por Alessandri *et al.*, (2001), no existe un instrumento para realizar dicha medición, como sí existe un termómetro para medir la temperatura o una cinta métrica para medir la distancia.

En las definiciones de periodismo especializado, ciertos criterios de la llamada calidad informativa permanecen presentes. Por ejemplo, según Bartolomé (2005) el periodismo en materia educativa o periodismo educativo, se caracteriza por: la objetividad, el uso de lenguaje sencillo y claro, la originalidad en el contenido que se transmite en las noticias, la imaginación en el tratamiento temático, y por el desarrollo de artículos cortos.

Tanto el conocimiento requerido para el ejercicio periodístico en materia educativa, como el cumplimiento de los principios básicos de calidad informativa, permiten precisamente observar con precisión aspectos relacionados con los derechos a una educación de calidad, así como otros temas de interés relacionados con la educación en general, ya que “el periodista sobre educación tiene hoy el deber de informar con solvencia y toda clase de precauciones sobre cuanto sucede en la escuela, porque sigue siendo verdad que es ahí-y no en la calle ni en los medios de comunicación- donde las instancias señaladas deben encontrar un acuerdo”(Raigón, 1998: 109).

Los estudios sobre aspectos de la calidad informativa se enmarcan fundamentalmente

en analizar contenidos de carácter generalista en los medios (Fernández Del Moral *et al.*, 2008; Esteve y Del Moral, 2007; Sánchez Aranda, 2008; Sahagún, 2010; Burgueño, 2010), mas no de los mensajes en la práctica especializada, como puede ser la educativa. Lo mismo sucede con las propuestas de medición como las de Alessandri *et al.*, (2001) y la de Gómez (2001). En este sentido, el presente artículo pretende aportar elementos para la comprensión del tratamiento que se le da a la información educativa en Colombia pero, además, contribuye con la formulación de indicadores concretos para esta área que pueden ser utilizados en otros contextos.

1. Metodología

Para alcanzar el objetivo de analizar la calidad informativa de las noticias educativas en Colombia se desarrolló una investigación de enfoque cuali-cuantitativo entre los meses de marzo de 2010 y junio de 2011. Específicamente se empleó un grupo de discusión con 10 periodistas especializados en materia educativa con el fin de elaborar un índice de calidad informativa y probarlo mediante un análisis de contenido entre una muestra representativa de noticias de prensa escrita, y de esta manera conocer el estado

actual de la calidad informativa en las noticias educativas en Colombia.

Con una primera guía de elementos para el índice, basada en la literatura especializada, se realizó en el mes de mayo de 2010 un grupo de discusión con 10 periodistas especializados en el área educativa en Colombia, en el que se discutió el grado de pertinencia de cada una de las variables y/o categorías tomadas en consideración y así establecer qué elementos eran verdaderamente importantes para los periodistas al momentos de medir la calidad de la información en las noticias de temas educativos. La selección de los 10 periodistas fue producto de la aceptación que ellos realizaran (autoselección) a una invitación enviada a una base de datos de 356 profesionales de la comunicación que escriben sobre esta materia y que maneja el Observatorio de Educación de la Uninorte⁴, donde se incluyen periodistas de todas las regiones del país y de diversos medios, tanto impresos como audiovisuales.

Seguidamente, se seleccionaron cinco medios impresos para el estudio, cuyos lectores suman un total de 1.725.900 personas. Como se aprecia en la Tabla I, se escogieron los diarios de mayor circulación en cada subdivisión geográfica considerada para este estudio: Centro -Bogotá-, Antioquia, Sur - Pacífico, Costa Norte y Oriente -Santander.

Tabla I
Medios impresos en Colombia considerados en el estudio

No.	Nombre del periódico	Número de lectores	Región
1	El Tiempo (N)	1.107.800	Central -Bogotá
2	El Colombiano (R)	237.800	Antioquia
3	El País (R)	169.700	Sur - Pacífico
4	El Heraldo (R)	116.300	Costa Norte
5	Vanguardia Liberal (R)	94.300	Oriente - Santander

Fuente: Asociación Colombiana de Investigación de Medios (2009). Encuesta General de Medios. Colombia Segunda Ola (2009).

Nota: N= De circulación nacional / R= De circulación principalmente regional

El universo poblacional del estudio estuvo conformado por las noticias publicadas, en cualquiera de sus secciones, en los diarios: El Tiempo, El Colombiano, El País, El Heraldo y Vanguardia Liberal entre el 1 de Junio de 2009 y el 15 de junio de 2010, en cuyo contenido se exponían temas referentes a la educación de forma explícita o implícita. En vista de lo antes expuesto, la unidad de análisis en el que se basa este artículo fue el texto de las noticias recabadas durante el período continuo de 12 meses de análisis.

A partir del universo poblacional (N= 1.725.900), se calculó una muestra probabilística estratificada, compuesta de 280 noticias (Tabla II), los cuales representan el

universo muestral con un nivel de confianza de 95% ($\alpha=0,5$) y un margen de error (e) de $\pm 5\%$. La selección de los subniveles de estratificación obedeció al alcance o penetración de cada diario, medida por su nivel de lecturabilidad (número de lectores al día), según el Estudio General de Medios (EGM) (Asociación Colombiana de Investigación de Medios, 2009). Con el instrumento derivado de la construcción del índice de calidad informativa, se realizó el análisis de contenido a cada una de las 280 unidades de análisis. Estos datos sirvieron para la elaboración de un índice en la escala de 0 a 1, el cual resume la calidad informativa de las noticias educativas.

Tabla II
Distribución de la muestra de noticias educativas analizadas

No.	Nombre del periódico	Número de lectores	Porcentaje	Numero de noticias analizadas
1	El Tiempo	1.107.800	64%	180
2	El Colombiano	237.800	14%	39
3	El País	169.700	10%	28
4	El Heraldo	116.300	7%	19
5	Vanguardia Liberal	94.300	5%	15
Totales		1.725.900	100%	280

Fuente: Elaborado por los autores (2010).

Con el fin de obtener la máxima validez de la información recogida por el equipo codificador, se realizó un proceso de verificación del 20% de las observaciones (58 noticias), seleccionadas de forma aleatoria y recodificadas por codificadores diferentes a los iniciales; obteniéndose un coeficiente alfa de Krippendorff equivalente a 0,83, valor indicativo de niveles de coincidencia elevados de los datos a ser considerados.

2. Análisis y discusión de resultados

Con el fin de desarrollar el ICIECol, se tomaron primeramente como referencia

las variables de medición empleadas por Gómez (2005), Johnson (2005) y Szigriszt (1993), cuyas categorías han sido utilizadas para medir la calidad informativa en medios noticiosos (televisivos e impresos). Estas variables y/o categorías fueron: la cobertura del medio analizado, la perspicuidad/comprendibilidad del mensaje expuesto en las noticias analizadas, el predominio en el uso de citas directas e indirectas en las noticias, el tema central de la noticia, el tipo de fuente empleada, si la noticia estaba basada en hechos o conjeturas, la densidad informativa en las noticias (número de ideas/número de frases

de la noticia), la presencia de imágenes en las noticias y la relación entre ambos elementos, el criterio de interés, contextualización de la noticia, el enfoque empleado, el uso equilibrado o no de palabras connotativas, el carácter promocional o no, y la exposición de violencia explícita en la noticia.

A partir de estos primeros parámetros, la realización del grupo de discusión permitió la identificación, reclasificación y valoración de las variables que, desde el punto de vista de los 10 periodistas especializados, eran importantes para la medición de la calidad informativa de las noticias en materia educativa en Colombia, las cuales quedaron constituidas de la siguiente manera: la presencia de imágenes en las noticias y la relación entre ambos elementos (I), el predominio en el uso de citas directas e indirectas (C), la densidad informativa en las noticias (D), la perspicuidad/comprendibilidad del contenido de las noticias (Pe), el uso equilibrado o no de palabras connotativas (Cn), el uso de fuentes (F), el carácter promocional de las noticias (P), si la noticia estaba basada en hechos o conjeturas (H), y la presencia o no de violencia explícita (V).

Entre los periodistas consultados y los miembros del equipo investigador se llegó al acuerdo de que la suma de estas variables constituyera un índice de calidad informativa adecuado para examinar informaciones educativas en Colombia. Esta suma quedó representada así: $ICP = C + I + D + Pe + Cn + V + H + P + F$.

El grupo de discusión dio también como resultado la ponderación de cada variable. En este sentido, se cuantificó la valoración que cada periodista especializado en el área educativa otorgó a los aspectos teóricos asociados a la calidad informativa. A partir de dicha cuantificación se estableció una ponderación o peso para cada variable y se calculó un índice agregativo ponderado de la forma: $w1a1 + w2b2 + \dots + wnnn$, obteniendo así puntuaciones individuales y consolidadas para el grupo de variables de medición, identificadas al iniciar el proyecto, y posteriormente discriminadas por los periodistas. La ponderación final, que se observa en la Tabla III, quedó representada en el índice propuesto (0 a 1) de la siguiente manera: $CIECol = 0,1C + 0,14I + 0,12D + 0,13Pe + 0,08Cn + 0,09V + 0,12H + 0,09P + 0,13F$.

Tabla III

VARIABLES TOMADAS PARA EL CÁLCULO DEL CIECOL, SEGÚN PONDERACIÓN ESTABLECIDA POR PERIODISTAS PARTICIPANTES EN EL GRUPO DE DISCUSIÓN

Indicador	w (Ponderación establecida por periodistas consultados en grupo de discusión)
Uso de Citas	10%
Relación imagen con la noticia	14%
Densidad: Número de ideas / Número de Frases	12%
Perspicuidad / Comprendibilidad	13%
Connotación	8%
Violencia explícita en la noticia	9%
Basada en hechos o conjeturas.	12%
Carácter promocional de las noticias	9%
Uso de Fuentes	13%

Fuente: Elaborado por los autores (2010).

Con respecto a los resultados del análisis a la muestra de noticias educativas en Colombia, los descriptivos estadísticos presentados en la Tabla IV, revelan que dichas informaciones se caracterizan por: ubicarse dentro de cada medio de análisis en las secciones regionales o locales; un uso equilibrado de las fuentes; estar basadas en hechos, no observarse elementos promocionales en ellas, con contenido contextualizado; de actualidad; con imágenes relacionadas con el contenido expuesto en las noticias; elaboradas por el equipo redactor de los medios analizados; sin violencia explícita en ellas; y además centrarse, en la mayoría de los casos al cubrimiento de eventos institucionales ocurridos a nivel regional o local en Colombia (inauguraciones de escuelas, instalación de equipos en instituciones educativas, entre otros). Asimismo, se puede señalar que la

mayoría de las noticias analizadas, poseían un criterio de interés de conflicto y perspectivista, es decir, se ahondaba en la problemática de un acontecimiento o hecho, y sobre las posibles consecuencias que ello pudiese traer a futuro.

En lo que se refiere a la perspicuidad/ comprensibilidad y la densidad de las ideas, los datos observados en la Tabla IV nos muestran un contexto en el que, además de observarse un alto nivel de dispersión, $\sigma=2,10$ y $1,05$, en torno a los niveles de comprensión y en el número de ideas contenidas en las frases dentro de cada noticia analizada; también se aprecia cómo la media de estas noticias (5,07 sobre 7) resultaban muy difíciles de comprender y con alto número de ideas (1,55 sobre 3) dentro de cada una de las frases expuestas en ellas, lo que haría evidente que los niveles de comprensibilidad fueran *bajos*.

Tabla IV
Estadísticos descriptivos de los datos obtenidos a partir del análisis de los medios impresos tomados para análisis en marzo de 2010

	N	Mínimo	Máximo	Media	Desviación típica
Cobertura (1)	280	1	2	1,36	0,48
Sección (2)	249	1	12	3,06	3,37
Tema de la Noticia (3)	280	1	16	7,45	4,99
Relevancia (4)	280	1	3	1,48	0,69
Reproducción (5)	280	1	3	1,48	0,79
Contextualización (6)	280	1	2	1,60	0,49
Aparición de Violencia Explícita (7)	280	1	2	1,09	0,28
Criterio de Interés principal (8)	280	1	8	2,63	1,75
Enfoque (9)	280	1	13	3,96	2,71
Basado en hechos o conjeturas (10)	280	1	2	1,08	0,27
Es una noticia promocional (11)	280	1	2	1,15	0,36
Relación Imagen Noticia (12)	280	1	4	1,60	0,78
Uso de Palabras Connotativas (13)	280	1	7	1,92	1,25
Citas (14)	280	1	3	2,16	0,86
Perspicuidad (15)	256	1	7	5,07	2,10
Densidad (16)	280	1	3	1,55	1,05
Uso de Fuentes (17)	270	1	2	1,43	0,50

Fuente: Elaborado por los autores (2010).

Nota:

- (1) 1 = Nacional; 2 = Regional.
- (2) 1 = Educación; 2 = Nacional; 3 = Regional; 4 = Local; 5 = Internacional; 6 = Tecnología; 7 = Cultura; 8 = Economía; 9 = Judiciales; 10 = Salud; 11 = Infancia; 12 = Otra sección.
- (3) 1 = Acciones públicas; 2 = Denuncias; 3 = Donaciones y apoyos; 4 = Educación superior; 5 = Entrevista; 6 = Instituciones educativas; 7 = Eventos institucionales; 8 = Planes educativos; 9 = Protestas; 10 = Pruebas del estado; 11 = Reconocimientos; 12 = Recursos; 13 = Salud; 14 = Seguridad y convivencia; 15 = Web 2.0; 16 = Otros.
- (4) 1 = Actualidad; 2 = Intemporal; 3 = Tópico.
- (5) 1 = Elaborada por el medio; 2 = Tomada de agencia; 3 = No identificada.
- (6) 1 = No contextualizada; 2 = Contextualizada.
- (7) 1 = Sin violencia explícita; 2 = Con violencia explícita.
- (8) 1 = Actualidad; 2 = Conflicto; 3 = Notoriedad; 4 = Concientización social; 5 = Alusión a lo personal; 6 = Interés formal; 7 = Rarera; 8 = Proximidad.
- (9) 1 = Denunciador; 2 = Documental; 3 = Interés humano; 4 = Perspectivista; 5 = Consensual; 6 = Actual; 7 = Competitivo; 8 = Conjetural; 9 = Enfrentamiento; 10 = Histórico; 11 = Personal; 12 = Reactivo; 13 = Policial.
- (10) 1 = Basadas en hechos; 2 = Basadas en conjeturas.
- (11) 1 = No promocional; 2 = Promocional.
- (12) 1 = No hay imagen; 2 = Relación total; 3 = Relación parcial; 4 = Difiere la imagen.
- (13) 1 = sin palabras connotativas; 2 = Palabra connotativa positiva; 3 = Palabras connotativas negativas; 4 = Palabras connotativas neutras; 5 = equilibrio entre palabras connotativas positivas y negativas; 6 = equilibrio entre palabras connotativas negativas y neutras; 7 = equilibrio entre palabras connotativas positivas, negativas y neutras.
- (14) 1 = Ausencia de citas; 2 = Predominio de citas indirectas en noticia; 3 = Predominio de citas directas en noticia.
- (15) 1 = Muy fácil; 2 = Fácil; 3 = Bastante fácil; 4 = Normal; 5 = Difícil; 6 = Árido; 7 = Bastante Difícil.
- (16) 1 = Alta; 2 = Media; 3 = Baja.
- (17) 1 = Uso de fuentes de forma desequilibrada; 2 = Uso de fuente equilibrada.

Estos primeros resultados generales, así como la redefinición y ponderación de variables realizadas durante el grupo de discusión, permitieron la construcción de un ICIECol.

La Tabla V muestra un escenario claro en el que se puede señalar que el índice mencionado se ubicó, durante el período de estudio 2010-2011, en 0,639 (en un rango de 0 a 1). Esto quiere decir que la calidad informativa encontrada en las noticias educativas se ubicó en un nivel *medio* de desarrollo, requiriéndose, por tanto una mejora de aspectos claves identificados por los mismos periodistas, adicionalmente permite señalar que existen,

en la actualidad, cuatro aspectos que resultan claves en la mejora en el ICIECol propuesto en este artículo: en primer lugar, en elevado número de ideas expuestas por frases dentro de las noticias elaboradas (0,203/1); en segundo término, la dificultad existente al momento de comprender lo que se expone en estas piezas (0,321/1); en el tercer lugar, en los niveles de uso de las palabras connotativas neutras (0,574/1); y en último lugar, en una mejora en el uso de citas directas, sobre las indirectas, que den cuenta de la realidad expuesta en las noticias (0,667/1).

Tabla V
Índice de calidad informativa en las noticias educativas analizadas en medios impresos colombianos 2010-2011

Indicador	w (Ponderación establecida por periodistas consultados en Grupo de Discusión)	Valoración	Cuantificación	Frecuencia	Cuantificación de la Variable	Máxima Cuantificación	Índice de la Variable	Aporte al Índice Ponderado																																																			
Uso de Citas	10%	Predominan Citas Indirectas	0	65	130	195	0,667	0,067																																																			
		Predominan Citas Directas	1	130					Relación imagen con la noticia.	14%	Hay Imagen y esta tiene Relación con la noticia	1	119	198	281	0,705	0,099	No hay Imagen	0,5	158	Hay Imagen y esta no Tiene Relación con la noticia	0	4	Densidad: Número de ideas / Número de Frases	12%	Mas de 0,8 (Baja)	1	29	36,5	180	0,203	0,024	Entre 0,5 y 0,79 (Media)	0,5	15	Menos de 0,5 (Alta)	0	136	Perspicuidad / Comprensibilidad	13%	Muy Fácil	1,00	17	82,1338	256	0,321	0,042	Fácil	0,83	32	Bastante Fácil	0,67	21	Normal	0,50	23	Difícil	0,33	20
Relación imagen con la noticia.	14%	Hay Imagen y esta tiene Relación con la noticia	1	119	198	281	0,705	0,099																																																			
		No hay Imagen	0,5	158																																																							
		Hay Imagen y esta no Tiene Relación con la noticia	0	4																																																							
Densidad: Número de ideas / Número de Frases	12%	Mas de 0,8 (Baja)	1	29	36,5	180	0,203	0,024																																																			
		Entre 0,5 y 0,79 (Media)	0,5	15																																																							
		Menos de 0,5 (Alta)	0	136																																																							
Perspicuidad / Comprensibilidad	13%	Muy Fácil	1,00	17	82,1338	256	0,321	0,042																																																			
		Fácil	0,83	32																																																							
		Bastante Fácil	0,67	21																																																							
		Normal	0,50	23																																																							
		Difícil	0,33	20																																																							
		Árido	0,17	38																																																							
Bastante Difícil	0	105																																																									

Cont... Tabla V

Indicador	w (Ponderación establecida por periodistas consultados en Grupo de Discusión)	Valoración	Cuantificación	Frecuencia	Cuantificación de la Variable	Máxima Cuantificación	Índice de la Variable	Aporte al Índice Ponderado
		Desequilibradas (Positivas o Negativas)	0	118				
Connotación	8%	Hay equilibrio de uso de adjetivos positivos y adjetivos	0,5	4	162	282	0,574	0,046
		Hay un mayor uso de palabras connotativas neutras o no hubo adjetivos	1	160				
Violencia explícita en la noticia	9%	Si Hay	0	24	257	281	0,915	0,082
		No hay	1	257				
Basada en hechos o conjeturas.	12%	Basada en conjeturas	0	23	258	281	0,918	0,110
		Basada en hechos	1	258				
Promocionalidad	9%	La noticia es promocional	0	43	238	281	0,847	0,076
		La noticia no es promocional	1	238				
Uso de Fuentes	13%	Usa Una sola Fuente	0,5	153	193,5	270	0,717	0,093
		Más de Una Fuente	1	117				
ICIECol		0,639						

Fuente: Elaborado por los autores (2011).

Si diferenciamos el análisis entre las informaciones publicadas en los medios de circulación nacional (N)5 y los de circulación principalmente regional (R), se ve como que el índice de los medios nacionales (ICIECOL-Nac = 0,613) fue muy semejante al del nivel general (que incluye la totalidad de medios seleccionados). Se aprecia que los puntos a ser mejorados a favor del aumento de la

calidad informativa en las noticias educativas en los medios nacionales son semejantes a los mencionados a nivel general.

La principal diferencia, sin embargo, radica en la prioridad que tiene el aumento del índice de perspicuidad/comprendibilidad en las noticias de los medios nacionales, el cual se ubicó en 0,077/1, lo que equivale a decir que las piezas analizadas eran bastante

difíciles de comprender para cualquier lector; quedando en un segundo lugar la mejora de la densidad de ideas expuestas en ellas (0,203/1), en vista del elevado número de ideas presentes en cada una de las frases que hacían parte de las noticias analizadas de estos medios. En un tercer puesto, se encuentran los niveles de uso de las palabras connotativas neutras en estas piezas (0,426/1) y, en cuarto lugar, el uso de las citas directas en ellas (0,620/1).

Por otro lado, al momento de establecer el índice de calidad informativa en los medios regionales se destaca como el ICIECol-Reg fue de 0,540/1; es decir, claramente por debajo al índice encontrado en los medios de circulación nacional. En este caso, se observa que los aspectos que deben ser mejorados son: en primer lugar, los niveles de perspicuidad/comprendibilidad (0,049/1) que llegan a ser bastante difíciles para quienes leen estas noticias; en segundo lugar, el desequilibrio al momento de hacer uso de las palabras connotativas en dichas noticias (0,174/1); en tercer lugar, el número de ideas dentro de cada una de las frases en las piezas publicadas, las cuales suelen ser más de una por frase escrita (0,208/1); en cuarto término, en el uso de imagen que guarden relación con las noticias, cuando el medio lo permita (0,535/1); y en último lugar, en el uso contrastado de las fuentes dentro de las noticias (0,522/1).

La calidad informativa, en general, y en el caso abordado en este artículo en torno a los datos expuestos, muestran que las noticias educativas en Colombia poseen un nivel *medio* de desarrollo, sin embargo, no está muy lejos de la realidad de los medios de otros países. Al menos en Argentina estudios precedentes de De la Torre y Téramo (2005), quienes utilizaron el método de Alessandri *et al.*, (2001), encontraron importantes deficiencias en los criterios de calidad que empleaban los medios en las informaciones generales (no discriminaron por fuente o especialidad), sobre todo cuando lo comparaban con los criterios que usaban los lectores. Lo mismo sucede en el caso de Venezuela, en donde el estudio de Arcila *et al.*, (2008) evidenciaba carencias en gran parte de los criterios que

se tomaron en la medición en Colombia, especialmente los referidos a la profundidad y la contextualización; o en Chile, donde Pellegrini (1999) observó sistemáticamente factores que empobrecen el producto informativo general y la cobertura específica de distintas áreas temáticas.

3. Conclusiones

Con base en lo anteriormente expuesto, es importante destacar que autores como Lafuente (2010) recuerdan que el principal reto del periodismo impreso es redoblar la prudencia y los ritos provenientes de los valores vinculados con esta profesión. En el caso del periodismo educativo, es necesario mantener los principales rasgos que dan cuenta de esta profesión: la rigurosidad, el abordaje completo de la temática y la profesionalidad en el tratamiento informativo especializado. Esto, como asegura Bartolomé (2005), a través de la objetividad, la aplicación de lenguajes sencillo y claro y el empleo de la capacidad de elaboración de textos originales desde artículos cortos.

Los datos expuestos en este artículo hacen cuestionar o al menos ponen a debatir la calidad informativa observada en las noticias en materia educativa en los medios impresos en Colombia; la cual no logra cumplir, tanto a nivel general (ICIECol) como los medios de cobertura nacional (ICIECol-Nac) y regional (ICIECol-Reg), con algunos de los parámetros básicos, tomados en cuenta en el índice propuesto, planteados por Esteve y Fernández del Moral (2007); Bartolomé (2005); De la Torre y Téramo (2005); y Puente (2003). Esta necesidad de mejora se refiere específicamente a la identificación y uso de las fuentes, la forma como se escribe y se transmiten las noticias, así como del número de ideas contenidas en estas, y el empleo de las palabras connotativas

Es fundamental, como apunta Raigón (1998) conservar los principios deontológicos inherentes a la profesión periodística en aras de la objetividad, el contraste, la precisión y la claridad de cualquier hecho potencialmente noticioso relacionado con la educación, con la

suficiente solvencia y precauciones de todo lo que acontece en la escuela. La construcción de un mensaje adecuado y pertinente para la audiencia a la que este se dirige ayudaría a ahondar, desde el punto de vista social, en lo que acontece en los mismos escenarios educativos.

Los datos obtenidos en este artículo llevan también a reafirmar la necesidad de concebir la calidad de la información como un asunto no exclusivo del momento de la redacción, sino que comienza en el instante en que se busca y jerarquiza la información. Por tanto, el ICIECol propuesto, a partir de la valoración dada por los mismos periodistas especializados en temas educativos en Colombia, permite establecer un punto claro de referencia del estado de esta materia y proponer un modelo de medición que permita, por un lado, la mejora de la labor profesional especializada y, por otro, establecer un precedente metodológico que sirva para monitorear el tratamiento que se le da a las noticias e informaciones de un sector de especial interés para el desarrollo social de un país.

Notas

1. El presente artículo expone los resultados del proyecto "Evaluación de la calidad informativa en el periodismo especializado en materia educativa en Colombia", realizado en 2010 y 2011 desde la Universidad del Norte de Colombia, con el apoyo de la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad Rey Juan Carlos.
2. Ver por ejemplo el estudio de Arcila, Cañizález y Moret (2008), donde, tras un monitoreo de radio, prensa y televisión, se concluye que el tratamiento informativo es poco profundo y, sobre todo, descontextualizado.
3. Sólo en 2011 la Reforma de Ley de Educación Superior en este país causó decenas de protestas y movilizaciones en todo el país. Las discusiones de esta reforma habían comenzado en 2010.
4. Para conocer más sobre este Observatorio, ingresar a: <http://www.uninorte.edu.co/observaeduca/>
5. En este caso, nos referimos sólo al periódico El Tiempo.

Bibliografía citada

- Asociación Colombiana de Investigación de Medios (2009). **Estudio General de Medios de Colombia. Segunda Ola 2009**. Bogotá, Colombia.
- Alessandri, Francisca; Edward, Cristóbal; Pellegrini, Silvia; Puente, Soledad; Rozas, Eliana; Saavedra, Gonzálo y Porath, William (2001). "VAP un sistema métrico de la calidad periodística". **Cuadernos de Información**. No. 14. Pp. 112-120
- Arcila, Carlos; Cañizález, Andrés y Moret, Jorge (2008). "Los medios como proyección de las preocupaciones ciudadanas Monitoreo de medios impresos y audiovisuales en Venezuela durante 2006-2007". Comunicación: **Estudios Venezolanos de Comunicación**. No. 142. Pp. 80-93.
- Bartolomé, Donaciano (2005). **Periodismo Educativo**. España. Síntesis.
- Burgueño, José Manuel (2010). **Cuestión de confianza**. La credibilidad, el último reducto del periodismo del siglo XXI. España. UOC.
- De la Torre, Lidia. Y Téramo, María Teresa (2005). "Medición de la calidad periodística: la información y su público". **Doxa Comunicación: revista interdisciplinar de estudios de comunicación y ciencias sociales**. No. 3. Pp. 173-186.
- Esteve, Francisco y Fernández del Moral, Javier (2007). Áreas de especialización periodística. España. Fragua.

- Fernández del Moral, Javier; Quesada, Monserrat; Sánchez Aranda, José; León, Bienvenido y Fernández, Ana(2008). **El análisis de la información televisiva. Hacia una medida de calidad periodística**. España. Dossat.
- Gómez, Gloria (2005). Tres criterios para evaluar la calidad informativa en Internet: credibilidad, cobertura, novedad. *Global Media Journal*. Disponible en: [http:// gmje.mty. itesm.mx/articulos4/ gomez_g.html](http://gmje.mty.itesm.mx/articulos4/gomez_g.html). Consulta realizada el 15 de marzo de 2011.
- Johnson, Doris (2005).“La literalidad en el uso de las citas directas en las noticias de la prensa regional navarra. Dos casos: Diario de Noticias y Diario de Navarra”. **Comunicación y Sociedad**. Nº. 2. Pp. 109-140.
- LaFuente, Gumersindo (2010). “La práctica periodística en los nuevos medios”. **Cuadernos de periodistas**. No. 21. Pp. 8-22.
- Lewin, Kurt (1947). “Frontiers in Group Dynamic”. **Human Relations**. Vol. 1, No. 2. Pp. 5-41.
- McCombs, Maxwell y Shaw, Donald (1972). “The agenda-setting function of mass media”. **Public Opinion Quarterly**. No. 36. Pp. 176-87.
- Pellegrini, Silvia (1999). “Medición de la calidad de la prensa en Chile”. **Cuadernos de información**. No. 13. Pp. 49-55.
- Puente, Soledad (2003). “Instrumento para evaluar la calidad periodística: El VAP compara a la prensa y televisión de Hispanoamérica”. **Cuadernos de Información**. No. 16-17. Pp. 101-113.
- Raigón, Guillermo (1998). “El periodismo educativo: objetivos”. **Ámbitos**. No. 1. Pp. 107-120.
- Randall, David (1999). **El periodista universal**. España. Siglo XXI.
- Sahagún, Felipe (2010). “El futuro del periodismo”. **Cuadernos de Periodistas**. No. 17. Pp. 9-24.
- Sánchez Aranda, José (2008). “Evolución en la prensa en los principales países occidentales”. En Barrera, C. (Coord). **Historia del periodismo universal**. España. Ariel. Pp. 77-116.
- Szigriszt, Francisco (1993). **Sistemas predictivos de legibilidad del mensaje escrito: Formula de perspicuidad**. España. Universidad Complutense de Madrid.